

El acompañamiento familiar en el rendimiento académico de los estudiantes de 4to año

Family support in the academic performance of 4th year students

Vinueza Mendoza, Andreina
Guillén De Romero, Jacqueline Coromoto
Universidad Técnica de Manabí -Ecuador
andre_mb96@hotmail.com
Jacqueline.guillen@utm.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-9112-1910>

PP: 89-102

Resumen

La participación de la familia en la educación de los hijos trae consigo diversas ventajas que permiten mejorar la autoestima, ayuda a desarrollar actitudes positivas hacia la escuela, de allí que este estudio tiene por objetivo Identificar la influencia del acompañamiento familiar en el rendimiento académico de los estudiantes de 4to año de educación básica de la escuela Flavio Alfaro N°52 del cantón Flavio Alfaro. Este proceso de investigación es mixto, cuantitativo de tipo descriptivo, diseño de campo transversal. Cualitativo con investigación fenomenológica. Se evidenció que según el 65 % de las personas, sus hijos tienen muy buen rendimiento académico en lo que va del año escolar, mientras para el 35% es bueno, indicando que a pesar de la situación de pandemia, los estudiantes han sabido mantener su promedio escolar, ya que los padres han asumido el compromiso de acompañamiento que les ha permitido avanzar a lo largo de todo el ciclo escolar.

Palabras clave: Acompañamiento familiar, rendimiento académico.

Abstract

The participation of the family in the education of the children brings with it various advantages that allow to improve self-esteem, helps to develop positive attitudes towards school, hence the objective of this study is to identify the influence of family support on the academic performance of children. 4th year students of basic education from the Flavio Alfaro N ° 52 school in the Flavio Alfaro canton. This research process is mixed, quantitative, descriptive, cross-field design. Qualitative with phenomenological research. It was evidenced that according to 65% of people, their children have very good academic performance so far this school year, while for 35% it is good, indicating that despite the pandemic situation, students have known how to maintain their school average, since parents have assumed the commitment.

Keywords: Family support, academic performance, education.

INTRODUCCIÓN

El acompañamiento familiar cumple con el rol de experiencia de los estudiantes ya que es un papel relevante desde el saber conocer; por ser la familia el primer lugar donde el niño se desenvuelve y quien transmite los conocimientos como parte primordial dentro del desarrollo de los aspectos fundamentales de su vida como personalidad, gustos, valores, modales, aprendizajes entre otros.

Minuchín (2013:38) plantea “el individuo influye sobre su contexto y es influido por éste por secuencias repetidas de interacción”, por lo cual la familia juega uno de los papeles más importantes en el desarrollo de los niños y niñas, por ello, es fundamental la participación activa del acompañamiento escolar, de esta manera permitirá que se desempeñe y a su vez establecer relaciones sanas, de esta forma, la familia y la escuela forman parte de un marco referencial imprescindible para la incorporación de un nuevo ser humano a la sociedad; pero, este marco se encuentra a merced de los avatares impuestos por transformaciones diversas que han de asumir ambas instituciones si quieren responder a su tarea educativa y socializadora.

En este sentido, el porcentaje de los diversos estudios referentes al acompañamiento familiar en el rendimiento académico de los estudiantes, en esta investigación se puede observar que los niños y niñas de la institución actualmente a pesar de la situación del país han aprendido a mantener un buen rendimiento académico junto con el apoyo de su familia. Es por ello que el objetivo de esta investigación es Identificar la influencia del acompañamiento familiar en el rendimiento académico de los estudiantes de 4to año de educación básica de la escuela Flavio Alfaro N°52 perteneciente al cantón Flavio Alfaro.

1. Aproximación conceptual sobre el acompañamiento familiar desde la mirada del rendimiento académico escolar

Según el diccionario de la Real Academia Española, (RAE, 2014) se entiende

como acompañamiento a la “acción de estar o ir en compañía de otra u otras personas”. Por tanto, se comprende el concepto de ir con alguien, en el trasegar de un lugar a otro, con la mediación del camino. En otras palabras, este significado permite una implicación, una inclusión, involucración y relación con el que acompaña, como una acción dialéctica, dinámica y participativa. Por consiguiente, se trae a colación el planteamiento del autor Cerril (1993), citado por Flórez y otros (2017:8) en la siguiente cita:

“Al hablar de acompañamiento familiar, es indispensable tener en cuenta, lo que el mismo hecho significa, es decir, cumplir con la función educativa desde los valores y principios que son útiles y funcionales para el sano desenvolvimiento de la persona en su dimensión comunitaria resaltando así dos aportes vitales a saber: el tiempo y el apoyo recíproco”.

Es por ello, que, a partir de estos dos aportes, se puede comprender varios aspectos relacionados, como lo son el tipo de prácticas que se recomienda tener en las diferentes etapas de crecimiento para que el niño aprenda a valerse por sí mismo y el cómo realizar ciertos procedimientos ante las cosas y situaciones que los rodean. De este modo, el acompañamiento familiar es desarrollado a través de diversos factores que a lo largo del proceso educativo han permitido la interacción profesional en el ámbito familiar y personal, realizando un seguimiento a los procesos de corresponsabilidad, a la participación y evaluando los logros alcanzados, de esta manera la interacción profesional busca una mayor autonomía familiar, por ello, la participación social y económica pretende transformar comportamientos y prácticas familiares para una mejor organización de los recursos y ejercicio de derechos.

En este sentido, la familia juega un rol importante dentro del proceso de aprendizaje escolar de los niños y niñas, siendo en ella donde se adquieren los valores, que permiten adquirir competencias de educación, respeto, formación hacia la vida, entre otras. De este modo, es de importancia destacar que el acompañamiento familiar dentro del proceso escolar da lugar al trabajo que se realiza en triada entre docentes, estudiantes y la familia.

Por otra parte, el rendimiento académico escolar representa un motivo de preocupación en nuestro país, puesto que, la calidad de la educación en los primeros años de escolaridad repercute significativamente en la vida de los individuos. Es relevante mencionar, que existen numerosos estudios acerca de los factores que influyen en el rendimiento académico escolar, siendo que en muchas casos se puede evidenciar el bajo rendimiento académico de ciertos alumnos, situaciones esta que trae consigo aspectos complejos, que influyen notablemente en el rendimiento académico del menor, donde interviene una gran variedad de factores provenientes del propio alumno, de los profesores, del currículo, de la familia, entre otros, que pueden alterar el ritmo educativo de los alumnos. En este sentido, Guevara (2013:29) citando a Morales y otros (1999): refiere;

"Manifiesta que el rendimiento académico escolar es el resultado de un complejo mundo que envuelve al estudiante, a sus cualidades individuales como la inteligencia, aptitudes y capacidades, su medio socio familiar (familia, amistades, barrio), su realidad escolar (tipo de escuela, profesores y compañeros) por lo que su análisis resulta sumamente complejo".

De este modo, cuando se describen las acciones educativas hay un proceso dialógico, el cual permite dirigirse a las personas y a los miembros significativos responsables de su proceso de acompañamiento y en su interacción con el cuidado, el apoyo y la orientación que deben recibir los estudiantes para fortalecerlos como ciudadanos integrales, personas críticas, autónomas y democráticas que respondan a las exigencias que le impone el contexto social en el cual se encuentran. Puesto que, para algunos autores, entre ellos Chomsky (2017:4) quién manifiesta:

"Que la educación es, en varias ocasiones, una forma más de manipulación, pues esta se entiende como "correcta" dentro de algunas sociedades cuando, en referencia a los estudiantes, "limita sus expectativas y su comprensión de las cosas, desalentando el pensamiento libre e independiente, e instruyéndolos para que obedezca".

Por consiguiente, es importante resaltar que el aspecto educativo esta in-

trínscicamente relacionado con la familia, la cual juega un papel preponderante en la misión formadora educativa, de valores, entre otros, siendo ella quien construye y promueve el andamio significativo en la dinámica familiar a sus miembros. De tal forma, que los mismos sean actores proactivos en los contextos de participación en los cuales se encuentran inmersos.

1.1. La educación en familia y en la sociedad

La educación proviene de ideales cercanos a la tradición, las leyes, las normas y la cultura, y su concepción cambia de acuerdo con las características sociales. Es natural que la sociedad conserva los valores mediante la tarea educativa, pero es claro también que la misma educación se orienta a superar las características culturales. De allí, como lo expresan Suárez y Vélez (2018) la educación es uno de los factores influyentes en el desarrollo del ser humano debido a que es la forma de integrarlo a los grupos sociales, al medio ambiente y al entorno social que lo rodea, esto facilita el desarrollo personal del ser humano, porque desde el nacimiento se le debe proporcionar los cuidados adecuados no solo cuidados físicos de protección, sino convertirlos en sujetos de derechos, cuestión que se empieza a moldear en el hogar.

Hoy en día, uno de los grandes puntos de discusión en materia de educación es el rol de la familia. Desde hace décadas se puede percibir lo controversial entre las responsabilidades de la escuela y de la familia a la hora de socializar la formación académica a los alumnos. Por cuanto, en muchos casos se puede evidenciar que los padres presentan debilidad en el cumplimiento de su rol de acampamiento en la educación de los niños y niñas. De igual forma, ciertos padres omiten las observaciones o apreciaciones realizadas por el docente ante la conducta y rendimiento escolar del alumno.

La educación, es uno de los ejes esenciales de la sociedad, es fundamental para contribuir a que los sujetos se

desarrollen e integren plenamente en el contexto en que viven. En este escenario, los profesores son los principales agentes formativos que preparan a los sujetos para la vida comunitaria, al encargarse durante toda la escolaridad de la formación integral de sus miembros. Así, afianzan actitudes y conductas democráticas, en equilibrio con la adquisición de conocimientos que equi-pe al conjunto, para afrontar la vida en libertad, equidad y responsabilidad social, con conciencia crítica, de manera de conformar a un individuo creativo, pleno, útil y comprometido, con conciencia de sí mismo y de su entorno.

En el hilo conductual de lo anteriormente descrito, se hace relevante por la imperiosa necesidad de mantener el fortalecimiento de la educación de todos los miembros de la sociedad, lo cual encuentra sustento en los lineamientos que propone la pedagogía social, dado su marcada transformación social. De esta manera, la Pedagogía Social como lo menciona Mendizábal (2016: 62) "tiene que entrar de lleno no sólo en el ámbito extraescolar, no formal, sino en el ámbito escolar si realmente se pretende llevar a cabo una sólida formación social dentro de una educación integral", al procurar educar al hombre, como lo ordena la sociedad.

Por consiguiente, es de importancia resaltar el dinamizar los procesos de participación de la familia, la sociedad en cuanto a los valores relacionados en la formación de la familia, en el acompañamiento a sus miembros en todos los aspectos, que van de la mano en consideración a las necesidades e intereses configurados en la sociedad, reflexionando acerca de las condiciones históricas y sociales en las que se enmarca. En tal sentido (Habermas (1994), refiere citado por Guzmán (2011: 112);

"La educación, es la concepción que adopta un enfoque globalizante y dialéctico de la realidad educativa, a partir de proponer una visión democráticamente compartida del conocimiento, en atención al contexto real en que ocurren los procesos involucrados en la elaboración de éste. (Habermas (1994), citado por Guzmán".

Continuando con el hilo conductual de la siguiente investigación se plantea

que la sociedad busca que la educación sea transformadora para reinventar otros sistemas de organización económica y social con mayor sustantividad democrática y pluralidad, que aseguren la convivencia y biodiversidad. Además, modelos educativos favorecedores de diálogos fecundos y pensamientos innovadores que puedan ofrecer alternativas transformadoras y sostenibles: una economía social y solidaria capaz de incorporar en la gestión de sus actividades los valores universales que debieran regir la sociedad y las relaciones entre la ciudadanía: equidad, justicia, fraternidad, solidaridad y democracia. De acuerdo, a lo expuesto Cardona y otros (2015:21) consideran;

"La familia es la primera red de apoyo de las personas y la más cercana, por esta razón es importante promover un ambiente familiar sano en donde se brinden los recursos necesarios para un buen desarrollo personal y social de los individuos"

Seguidamente, en los aspectos que envuelve el entorno familiar trae consigo la convivencia diaria de los estudiantes en su hogar donde muchos de ellos enfrentan situaciones conflictivas que pueden alterar el rendimiento académico de los estudiantes y como consecuencia una inadaptación a las pedagogías del docente; la buena práctica pedagógica permite resolver problemas sin importar su complejidad, sin embargo, cuando no se tiene un apoyo inmediato de los padres, los estudiantes tienden a tener problemas académicos que ven reflejados en la evaluación. De esta manera para Latre (2017:103) refiere;

"La variable familia es un elemento determinante en los procesos académicos, si bien los hallazgos revelan que el acompañamiento, la permanencia y dedicación de las familias es decisivo no solo para el logro de óptimos resultados académicos, lo es además en la formación de un individuo sano emocionalmente, que supera todo tipo de barreras sociales, culturales y económicas, que tiene la capacidad de estar seguro de sus actuaciones, mostrar autocontrol, tener hábitos y disciplina bien forjada y ser capaz de comportarse y vivir en comunidad".

En este sentido, como lo contempla la Constitución de la República del Ecuador (2008) en el Art. 67.- Capítulo sexto, Derechos de libertad, manifiesta que se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal.

La Constitución de la República del Ecuador señala que el Estado protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de esos fines, de la misma manera, este artículo reconoce que la familia se constituye por vínculos jurídicos que han sido basados en la igualdad de derechos y oportunidades de cada miembro de la familia.

1.2. Unidad educativa Flavio Alfaro N° 52. Manabí

Este presente estudio se realizó en La Unidad Educativa Flavio Alfaro N°52, la cual está ubicada en el cantón Flavio Alfaro de la provincia de Manabí, es un centro educativo de Popular Permanente y Sostenimiento Fiscal, con jurisdicción Hispana, esta institución ofrece un nivel educativo inicial y educación general básica, se encuentra conformada por 20 docentes distribuidos en cada asignatura y con 430 estudiantes, la jornada en la que se labora es tanto la matutina como la vespertina, en la institución existen 2 paralelos de 4to año de educación básica, pero para la realización de la investigación se trabajó con uno de ellos.

El Ministerio de Educación ante la emergencia sanitaria optó por llevar a cabo un plan de aprendizaje continuo desde casa, capacitando a los docentes de las instituciones públicas para que

sean ellos quienes puedan continuar impartiendo sus conocimientos. De esta manera, es importante mencionar que la institución está laborando a través de diversos grupos de WhatsApp con cada paralelo, es decir, los docentes tutores son los encargados del mismo y son ellos quienes envían las tareas semanalmente de acuerdo a las materias que les corresponde, así, cada estudiante debe realizar un portafolio donde se archivan cada una de las tareas y actividades para al finalizar el quimestre presentarlos y obtener las notas del alumno.

Misión

Entregar una educación integral y de calidad, donde se fomenten habilidades, aprendizajes y valores, desarrollando conciencia por el bienestar y el cuidado del medio ambiente, incluyendo a la comunidad educativa para cumplir con el proyecto educativo de nuestro establecimiento.

Visión

Formar estudiantes integrales, comprometidos con el medio ambiente, con actitudes, conocimientos y habilidades necesarias para desarrollarse en la sociedad.

2. Metodología

El marco metodológico del presente estudio estará orientado bajo los enfoques positivistas y pospositivista, con una investigación de tipo cuantitativa y cualitativa. Se aborda una metodología descriptiva transversal, con un diseño de campo, estadística y bibliográfica. De igual forma, se abordó el método fenomenológico a nivel cualitativo. Este proceso metodológico permitió, la revisión, análisis y recolección de la información a través de la encuesta y las entrevistas realizadas. La primera fue obtenida a través de los padres y representantes de los niños y niñas, y la segunda se obtuvo por medio de los docentes entrevistados, sobre el acompañamiento familiar a los menores de 4to grado de educación básica de la escuela Flavio Alfaro N°52 cantón Flavio Alfaro.

En relación a la población y muestra objeto de estudio se seleccionaron aleatoriamente 20 padres o representantes, a quienes se les realizó la encuesta, la cual estuvo conformada por dieciséis (16) ítems. Por otro lado, además, se entrevistó al rector, vicerrector y dos (2) docentes de la institución educativa. Es importante resaltar, que la información fue obtenida a través de las herramientas virtuales y redes sociales como formularios de Google y videollamadas.

El presente estudio se direccionó, bajo el paradigma interpretativo o fenomenológico, que replantea los principios del empirismo, dándole nueva vida y significado al analizar lo observado y escuchado mediante entrevistas, siendo el observador parte del objeto de estudio y la vivencia de éste es parte del proceso de comprensión del fenómeno, con las vivencias que suceden en la conciencia. La fenomenología es para Husserl (1993), citado por Lamber (2006), un movimiento filosófico preocupado por la experiencia vivida, defendió la idea de ocuparse de la experiencia humana, pero en sus propios términos, lo cual implica dejar suspendidas categorías pre-determinadas y permitir que el fenómeno se exprese en sus propios términos.

Se trae a colación, los planteamientos de Jiménez y Delgado (2002), quienes enuncian que el método cualitativo parte del supuesto básico que el mundo social está construido de significados y símbolos, así visto está hecha de significados compartidos de manera intersubjetiva. La investigación cualitativa puede ser el intento de obtener una comprensión profunda de los significados y definiciones de la situación tal como la presentan las personas, más que la producción de una medida cuantitativa de sus características o conducta.

Por otro lado, se resaltan los aportes enunciados por Hernández, y otros (2014), quienes señalan que el enfoque cuantitativo se utiliza en la recolección y el análisis de datos contestando preguntas investigativas planteadas de acuerdo a los objetivos ya establecidos, probando

hipótesis realizadas con anterioridad si lo amerita el investigador, la medición numérica se la considera confiable ya que el uso de estadísticas establece con precisión los modelos de conducta en una población.

La disquisición se orientó con una metodología descriptiva, resaltando los postulados expuestos por Hurtado (2015), quién plantea que la descripción precisa del evento de estudio, siendo su propósito el exponer el evento estudiado, haciendo una enumeración detallada de sus características, de modo tal que en los resultados se puedan obtener dos niveles, dependiendo del fenómeno y el propósito del investigador: un nivel más elemental, en el cual se logra una clasificación de la información de función de características comunes y un nivel más sofisticado que se coloca en relación a los elementos observados a fin de obtener una descripción más detallada. El método Bibliográfico, es aquel que permite conocer la teoría de los aspectos e información mediante fuentes como revistas, libros, web, entre otros. En este sentido para Tamayo y Tamayo (2013:113) considera;

“Cuando recurrimos a la utilización de datos secundarios, es decir, aquellos que han sido obtenidos por otros y nos llegan elaborados y procesado de acuerdo a los fines de quienes inicialmente los elaboran y manejan, y por lo cual decimos que es un diseño bibliográfico”.

El método analítico da cuenta del objeto de estudio del grupo de investigación que en este trabajo se ocupa, con una rigurosa investigación documental, del método mismo que orienta su quehacer. Este método, empleado particularmente en las ciencias sociales y humanas, se define en el libro como un método científico aplicado al análisis de los discursos que pueden tener diversas formas de expresión, tales como las costumbres, el arte, los juegos lingüísticos y, de manera fundamental, la palabra hablada o escrita como lo plantean Lopera y otros (2010).

3. Resultados

Las encuestas realizadas a los padres de familia de la Unidad Educativa Flavio

Alfaro N°52 perteneciente al cantón Flavio Alfaro, permitieron realizar las tablas estadísticas donde se visualizan las alternativas, su frecuencia absoluta y relativa,

sin embargo, se resaltan a continuación las preguntas más relevantes de las encuestas del tema de estudio:

Tabla 1

¿Cómo considera usted que es el rendimiento académico de su hijo o representado?

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
muy bueno	13	65%
bueno	7	35%
regular	0	0%
insuficiente	0	0%
no responde	0	0%
total	20	100%

En la primera tabla se puede observar que, el 65% de los encuestados manifestó que el rendimiento escolar de sus hijos es muy bueno, mientras que el 35% de ellos menciona que su aprovechamiento académico es bueno. En el rendimiento académico intervienen factores como el nivel intelectual, la personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos de estudio, la au-

toestima o la relación profesor-alumno; cuando se produce un desfase entre el rendimiento académico y el rendimiento que se espera del alumno, se habla de rendimiento discrepante; un rendimiento académico insatisfactorio es aquel que se sitúa por debajo del rendimiento esperado. En ocasiones puede estar relacionado con los métodos didácticos según lo establece Martí (2003: 376).

Tabla 2

¿Tiene en su hogar normas establecidas en relación a horarios a las tareas escolares, de su hijo o representado?

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
si	18	90%
no	2	10%
no responde	0	0%
total	20	100%

En la tabla 2 se evidenció que el 90% equivalente a 18 de los padres encuestados mencionaron que tienen normas establecidas para que sus hijos realicen las tareas escolares mientras que el 10% al que pertenecen 2 encuestados manifestaron que no es necesario establecer horarios para la ejecución de tareas y otras actividades. Es por ello, que Santos (2020), indica que es importante tener un horario de tareas establecido en casa ya que este ayuda a los niños a dar prio-

ridad a los deberes que tienen por hacer y a estructurar el tiempo que tienen que dedicar a cada una de las asignaturas. Sirve para que los niños no se olviden de nada de lo que tienen pendiente al día siguiente y les ayuda a trabajar valores como la responsabilidad, la organización y el orden, sin olvidarnos de su autonomía.

Tabla 3

¿Cuál de las siguientes normas tiene establecida en su hogar para el fortalecimiento académico de su hijo o representado?

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Un lugar específico para estudiar	8	40%
Brindar apoyo en la realización de tareas	6	30%
Horario establecido para realizar las tareas	4	20%
Revisar diariamente sus trabajos académicos realizados	2	10%
total	20	100%

De acuerdo a lo observado en la tabla 3, el 40% de los encuestados manifestó que una de las principales normas que tienen los padres de familia para fortalecer el rendimiento académico de sus representados es tener un lugar específico para estudiar, el 30% de ellos también supo mencionar que es brindar apoyo en la realización de las tareas, por otro lado un 20% indicó que sus hijos tienen un horario establecido para realizar sus actividades escolares, finalmente el 10% restante comentó que la norma principal en su hogar es revisar diariamente los trabajos académicos que sus hijos realizan. La disciplina familiar es una de las funciones de los padres.

Estos son gestores del clima social familiar y del futuro de sus hijos. Esta función es compleja al tener que integrar las conductas de los hijos teniendo en cuenta el estadio evolutivo en que se encuentran y las tareas a realizar. Crear el clima familiar propicio para el desarrollo evolutivo de sus hijos, facilitar la comunicación e interacción, potenciar el aprendizaje, interiorizar las normas sociales son las variables privilegiadas en la disciplina del hogar y que han de ejecutar los padres, tal como lo mencionan García y García (2009).

Tabla 4

¿En qué lugar realiza las tareas o estudia su hijo o representado?

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
En la sala	13	65%
En el comedor	4	20%
En su dormitorio	2	10%
En el cuarto de estudio	1	5%
En el patio de la casa	0	0%
Otros	0	0%
Total	20	100%

En la pregunta N°4 se realizó la interrogante que permitió conocer el lugar donde realizan las tareas los estudiantes donde el 65% de los encuestados indicó que sus representados trabajan en la sala del hogar, mientras que el 20% mencionó que realizan sus tareas en el

comedor, un 10% de los encuestados manifestó que, en el dormitorio, finalmente el 5% comentó que su hogar está adaptada y tiene un cuarto de estudio para que puedan realizar las tareas de una manera más práctica y cómoda.

Destacando el aporte de Freire y otros (2019) quienes consideran que las familias están implicadas en el proceso educativo de sus hijos e hijas, destacando algunos indicadores de comportamiento como animarlos a que se esfuercen, ofrecerles un lugar tranquilo para estudiar, propiciar que desarrollen hábitos de alimentación y descanso apropiados, compartir tiempo para comentar lo que ha ocurrido durante el día en el centro, participar en las actividades que organiza el centro, ayudarles con sus tareas escolares.

Por otra parte, a continuación, se presentará los resultados de las entrevistas a los docentes de la institución:

Entrevista realizada a los docentes de la Unidad Educativa

La entrevista fue realizada a cuatro (4) docentes de la unidad educativa Flavio Alfaro N°52 los cuales respondieron de la siguiente manera:

Preguntas	Entrevistado 1 Docente 1	Entrevistado 2 Docente 2	Entrevistado 3 Rector	Entrevistado 4 Vicerrector	Categoría emergente
1.-¿Cómo considera usted el rendimiento académico de sus estudiantes?	Bueno, ya que los estudiantes junto a sus representantes han mostrado gran responsabilidad al momento de realizar las actividades	Normal, cumpliendo con todo lo que se indica en la institución	Aceptable, debido que a pesar de la situación no se despreocupado por las actividades	Bueno porque ellos se cumplen con la mayoría de las actividades	Cumplimiento de responsabilidad escolar
2.-¿Cómo califica del 1 al 10 el aprendizaje alcanzado de los estudiantes en las áreas básicas del cuarto año de educación básica?	6	5	6	7	Aprendizaje medianamente obtenido
3.-¿Cómo visualiza usted el interés de aprendizaje de sus alumnos en el cumplimiento de las actividades?	Buena, debido a que si se realizan las actividades	Buena	Buena, ya que se ha evidenciado que si cumplen con las actividades a pesar de la situación	Buena	Demostración de interés, de cumplir con las tareas asignadas.
4. ¿Quién es la persona del grupo familiar que mantiene comunicación permanente por el grupo de WhatsApp de docentes y padres para que el estudiante realice sus tareas asignadas?	Normalmente es la madre	La mamá	La madre de familia	La mamá	Figura materna: como representación en el fortalecimiento de la educación de los hijos

5. ¿Cómo considera usted la relación que los padres de familia o representante legal tiene con los directivos y docentes de la Unidad Educativa?	Buena	Buena	Buena, porque de esta manera se pueden realizar de mejor manera las actividades	Buena	Relaciones interpersonales satisfactorias de compromiso.
6. Según su criterio ¿Cómo calificaría la calidad de la institución en materia educativa en relación a la modalidad virtual implementada en el presente año escolar de las Instituciones Educativas Fiscales?	Regular	Buena	Aceptable porque a pesar de la situación están cumpliendo.	En estos momentos regular, ya que necesitan de una buena pedagogía para un mejor aprendizaje	1. Adiestramiento virtual para los docentes 2. Fortalecimiento del docente para el aprendizaje de las TICs. 2. Responsabilidad y compromiso de los docentes en el espacio educativo virtual
7. ¿Considera usted que el acompañamiento familiar es importante en el rendimiento escolar de sus estudiantes?	Si	Si	Claro que si	Si	Responsabilidad de la familia en educación de los hijos

Puede determinarse en la pregunta 1 ¿Cómo considera usted el rendimiento académico de sus estudiantes? Que para el entrevistado 1 es considerado bueno, porque los estudiantes junto a sus representantes han mostrado gran responsabilidad al momento de realizar las actividades, el entrevistado 2 mencionó que normal, debido a que se está cumpliendo con todo lo que se indica en la institución, por otro lado, el entrevistado 3 manifiesta que en la actualidad es aceptable, ya que a pesar de la situación no se ha despreocupado por el cumplimiento de las actividades, finalmente el entrevistado 4 comentó que bueno ya que ellos están cumpliendo con la mayoría de las actividades a pesar de la situación.

De esta manera, el cumplimiento de las tareas, para lograr con respon-

sabilidad un aprendizaje efectivo, en la cual los estudiantes deben manejar un horario de estudio dentro del hogar, con el acompañamiento de los padres de familia en específico, en donde los hijos se sientan apoyados y motivados por la realización de las tareas escolares creando un hábito de estudio en casa para enriquecer sus conocimientos de manera efectiva coincidiendo con León (2015).

Haciendo referencia a la pregunta 2 donde se realizó la interrogante ¿Cómo califica del 1 al 10 el aprendizaje alcanzado de los estudiantes en las áreas básicas del cuarto año de educación básica? El entrevistado 1 y el entrevistado 3 consideraron que su calificación es 6 debido a que no ven todo el empeño en las tareas realizadas, así mismo, el entrevistado 2 supo mani-

festar que él le daría una calificación de 5 por la misma razón anterior, finalmente el entrevistado 4 nos mencionó que él le daría una calificación de 7 ya que ponen su esfuerzo a pesar de no contar con todo los materiales y recursos necesarios debido a la situación del país.

Perdomo y Perdomo (2012), consideran que enseñar y aprender desde la virtualidad hoy día requiere docentes capaces de transformar su praxis pedagógica utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para atender a sus estudiantes y enfrentar los desafíos culturales y técnicos que lleven a un cambio dinámico y complejo en el que enseñar, cómo enseñar y para qué enseñar. Estas condiciones propician un proceso de aprendizaje personalizado y colaborativo y una acción docente que busca satisfacer las necesidades e intereses de los estudiantes para el desarrollo de sus capacidades mediante la interacción con el contexto virtual, por tanto, aunque parezca contradictorio, la educación virtual, sí permite un contacto personal entre el profesor y el estudiante: el intercambio de mensajes escritos y la posibilidad de seguimiento detallado del progreso proporciona al profesor un conocimiento del aprendiz muchas veces mayor que en cursos presenciales; también la información puede adaptarse a los usuarios debido a la modalidad de los contenidos.

Al observar la pregunta 3 ¿Cómo visualiza usted el interés de aprendizaje de sus alumnos en el cumplimiento de las actividades? Los entrevistados coincidieron al dar su respuesta es por ello que mencionaron que el interés de los alumnos en relación al cumplimiento de las actividades realizadas es bueno ya que los representantes han prestado atención y a su vez han colaborado para que cada una de estas sean realizadas con éxito, es por ello, que es de gran importancia tener una diversidad de estrategias de enseñanza según la ocasión, entre otras cosas además de tener un programa preparado en el cual hay una cantidad de temas (algunos obligatorios y otros relacionados o satélites) siempre

dejando lugar en el armado de clases para temas que surgen, muchas veces en forma espontánea, por curiosidad de los alumnos de acuerdo a los planteamientos de Belver (2013).

Con respecto a la pregunta 4 ¿Quién es la persona del grupo familiar que mantiene comunicación permanente por el grupo de WhatsApp de docentes y padres para que el estudiante realice sus tareas asignadas? Los docentes entrevistados también coincidieron con su respuesta de esta manera manifestaron que normalmente las madres son quien está al pendiente de todo lo relacionado con actividades asignadas a los estudiantes. Es importante considerar que es esta implicación parental en función del género de los progenitores. Fúnez (2014) plantea que son las madres quienes ayudan más a sus hijos e hijas, aunque dispongan de menos tiempo que los padres, siempre son ellas las que están más presentes dentro de los procesos educativos.

En la interrogante 5, ¿Cómo considera usted la relación que los padres de familia o representante legal tiene con los directivos y docentes de la Unidad Educativa? Los entrevistados mencionaron que es buena ya que de esta manera se pueden realizar de mejor manera las actividades, es por ello, que las relaciones interpersonales en el aula a través de la percepción subjetiva de los actores educativos y del propio investigador como lo explica Sandín (2003), citado por Molina y Pérez (2006), quien manifiesta, que dentro de la corriente teórica, se adopta la fenomenología y algunos conceptos del humanismo según los cuales se considera al ser humano como una criatura fabulosa, tanto en naturaleza como en formación, cuya relación y cooperación plena son requeridas para el mejor funcionamiento y mayor bienestar de todos.

En cuanto a la pregunta 6: según su criterio ¿Cómo calificaría la calidad de la institución en materia educativa en relación a la modalidad virtual implementada en el presente año escolar de

las Instituciones Educativas Fiscales?, el entrevistado 1 y el entrevistado 4 mencionaron que es regular ya que necesitan de una buena pedagogía para un mejor aprendizaje, por otra parte, el entrevistado 2 manifestó que esta es buena, finalmente el entrevistado 3 comentó que es aceptable porque a pesar de la situación se están cumpliendo con las actividades, coincidiendo con Briones y otros (2011), citados por Suasnabas y Juárez (2020), quienes consideran que uno de los principales problemas es la falta de infraestructura adecuada, poca preparación en los docentes, sistema centralizado, salarios bajos, entre otros.

Además, se observa claramente en la actual tasa de analfabetismo que se vive en el país. Todas estas causas afectan de manera directa la calidad de la educación, a pesar de los esfuerzos por parte de los sistemas educativos en implementar estrategias para la mejora continua de la educación, si no se toman en cuenta los puntos mencionados, la educación seguirá presentando fallas.

Finalmente, en la pregunta 7 ¿Considera usted que el acompañamiento familiar es importante en el rendimiento escolar de sus estudiantes? Los entrevistados mencionaron que, si es importante, debido a que las calificaciones son muy importantes, y como se ha dicho antes son resultados de procesos que ocurren en la escuela y en la casa, de vivencias personales de los estudiantes y de las experiencias múltiples que van ocurriendo en sus vidas. Concuerdan los resultados con la posición de Delgado (2016) quien le da importancia de la participación del padre de familia en cuanto a la educación escolar de sus hijos en todos los niveles, de lo importante de una buena comunicación, de una buena relación entre padres y maestros; los padres deben estar atento a lo que su hijo va a aprender, de los apoyos que necesita, de la pertinencia de lo que aprende, de estar en la posibilidad de ayudar, a la vez puede exigir y pedir una buena educación a sus hijos.

CONCLUSIONES

En este sentido, la familia ha sido considerada como los responsables de satisfacer las necesidades biológicas, además de la formación de los valores que se deben impartir a los niños, es decir, es la encargada de brindar protección si bien es cierto la familia es la responsable de la educación del niño, por otra parte, la escuela es la institución que se ha encargado de las necesidades académicas y a su vez ayuda a preparar a los estudiantes ya que permitirán relacionarse mejor en la sociedad y que en muchos casos no son aprendidos en el hogar. Es importante mencionar que acompañamiento familiar en la actualidad ha jugado un rol importante en el proceso educativo de los niños ya que poco a poco se han acoplado y cumplido con las actividades propuestas.

En definitiva, la Unidad Educativa Flavio Alfaro N°52, tras cumplir con las normativas brindadas por el Ministerio de Educación aprendieron a sobrellevar el procedimiento con el cual se está trabajando, resaltando que se realizó una entrevista a los docentes de la institución donde una de sus interrogantes fue ¿Cómo califican del 1 al 10 el aprendizaje alcanzado de los estudiantes en las áreas básicas del cuarto año de educación básica? Donde ellos manifestaron que su calificación promedio es de 5 a 7 ya que aún falta mejorar diversos aspectos para que el proceso educativo virtual sea más fructífero.

Finalmente, hay que añadir que gracias a los resultados de las encuestas realizadas se pudo evidenciar que un alto porcentaje de los encuestados manifestó que una de las principales normas que tienen los padres de familia para fortalecer el rendimiento académico de sus representados es tener un lugar específico para estudiar, además, brindar apoyo en la realización de las tareas, por otro lado, que sus hijos tienen un horario establecido para realizar sus actividades escolares, finalmente comentaron que la norma principal en su hogar es revisar diariamente los trabajos académicos

que sus hijos realizan, de esta manera es que a lo largo del periodo escolar se han obtenido buenos resultados los cuales se evidencian al momento de ver las calificaciones de los estudiantes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGUILAR, M. (2002). Familia y escuela ante un mundo en cambio. Revista Contextos de Educación, V, pp. 202-215. [5](#).

ANGULO, E. (2015). Política fiscal y estrategia como factor de desarrollo de la mediana empresa comercial sinaloense. Un estudio de caso. https://www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/eal/metodologia_cuantitativa.html.

BELVER, C. (2013). La importancia de motivar el interés en nuestros alumnos. Revista Reflexión Académica N° XX. Febrero 2013. https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista_detalle_articulo.php?id_articulo=8918&id_libro=429.

CARDONA, Á., Valencia, E., Duque, J., Londoño-Vásquez, D. (2015). Construcción de los planes de vida de los jóvenes: una experiencia de investigación en la vereda La Doctora, Sabaneta (Antioquia). Aletheia. Revista de Desarrollo Humano, Educativo y Social Contemporáneo, 7(2): 90-113. <https://aletheia.cinde.org.co/index.php/ALETHEIA/article/view/257>.

CHOMSKY, N. (2017). Porque lo decimos nosotros: Ideal democrático, estrategias de poder y manipulación en el siglo XXI. Barcelona: Paidós.

Constitución de la República del Ecuador (2008). Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008. https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf.

DELGADO, L. (2016). Acompañamiento familiar en el rendimiento escolar en el grado tercero de la i.e. María Inmaculada Del Municipio De Flandes. <http://repositorio.ut.edu.co/bitstream/001/2074/1/Luz%20Mar%C3%ADa%20Delgado%20Ar%C3%A9valo.pdf>.

FREIRE, L. (2019). Padres y madres ante las tareas escolares: La visión del profesorado. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6861536.pdf>.

FLÓREZ, G., Villalobos, J., Londoño-Vásquez, D. (2017). El acompañamiento familiar en el proceso de formación escolar para la realidad colombiana: de la responsabilidad a la necesidad. <http://revistas.iue.edu.co/>

revistas.iue.edu.co/index.php/Psicoespacios/article/view/888.

FÚNEZ, D. (2014). Gestión escolar y la participación de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos. Argentina: Universidad Pedagógica Nacional.

GARCÍA, R. (2016). <http://www.cervantes-virtual.com/descargaPdf/la-gestion-escolar-y-la-participacion-de-los-padres-de-familia-en-el-proceso-educativo-de-sus-hijos/>

GARCÍA Correa, Antonio; García Martínez, Vanessa (2009) La disciplina Familiar. International Journal of Developmental and Educational Psychology, vol. 2, núm. 1, 2009, pp. 473-484. Asociación Nacional de Psicología Evolutiva y Educativa de la Infancia, Adolescencia y Mayores. Badajoz, España. <https://www.redalyc.org/pdf/3498/349832321052.pdf>.

GUEVARA I. (2013). Caracterización del desempeño académico del escolar en ausencia de al menos uno de sus padres. Aproximación desde el caso Milagro. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5056911.pdf>.

GUZMÁN M. (2011). Sociedad y educación: La educación como fenómeno social. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6429461.pdf>.

HERNÁNDEZ, R., Fernández, C. y Baptista, P., (2014). Metodología de la investigación. McGraw-Hill., México.

HURTADO, J. (2015). El Proyecto de Investigación. Comprensión Holística de la Metodología y de la Investigación. Ediciones Quirón. Caracas, Venezuela. <http://investigacionholistica.blogspot.com/2008/04/algunos-criterios-metodologicos-de-la.html>.

JIMÉNEZ, Á. y Delgado, A. (2002). Comunicación y conflicto familiar durante la adolescencia. Revista: Anales de psicología. Volumen 18, Numero 2. Pp. 215-231. <https://www.redalyc.org/pdf/167/16718202.pdf>.

LAMBER, C. (2006). Edmund Husserl: la idea de la fenomenología. Teología y Vida, Vol. XLVII (2006), 517 - 529. <http://dx.doi.org/10.4067/S0049-34492006000300008>

LASTRE, K., López, L. D., & Alcázar, C. (2018). Relación entre apoyo familiar y el rendimiento académico en estudiantes colombianos de educación primaria. Psicogente, XXI (39), 102-105. <http://www.scielo.org.co/pdf/psico/v21n39/0124-0137-psico-21-39-00102.pdf>.

LEÓN, W. (2015). Tareas escolares y la intervención de los padres de familia (Estudio realizado en los Institutos Nacionales de Educación Básica de Telesecundaria del distrito 901201 del municipio de San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango, Guatemala. <http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesis-eortiz/2015/05/09/De-Leon-Wilson.pdf>.

LOPERA, Juan Diego, Ramírez Carlos Arturo, Zuluaga Marda y Ortiz, Jennifer (2010). El método analítico. <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rpsua/v2n2/v2n2a8.pdf>.

MARTÍ, E. (2003). Representar el mundo externamente. La construcción infantil de los sistemas externos de representación. Madrid: Antonio Machado. <https://es.scribd.com/book/431834138/Representar-el-mundo-exterior-La-adquisicion-infantil-de-los-sistemas-externos-de-representacion>.

MENDIZÁBAL, M. (2016). La pedagogía social: una disciplina básica en la sociedad actual holos, vol. 5, 2016, pp. 52-69 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte Natal, Brasil. <https://www.redalyc.org/pdf/4815/481554869007.pdf>.

Ministerio de Educación. (2019). Apoyo de las familias. <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/10/Guia-Apoyo-de-las-familias-al-aprendizaje.pdf>.

MINUCHÍN, Salvador (2013) Familias y Terapia familiar. Versión online 2013. Editorial Gedisa, México.

MOLINA, N, y Pérez, I. (2006). *Paradigma*. Revista: Scielo. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1011-22512006000200010.

PERDOMO, Y, (2012). Elementos que intervienen en la enseñanza y aprendizaje en línea. Revista: Apertura. <http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/view/215/230>.

Real Académica Española (2014). Diccionario de la Real Academia Española. Madrid: RAE.

SANTOS, F. (2020). La importancia del horario escolar. <https://www.hacerfamilia.com/educacion/importancia-horario-escolar-20200930141435.html>.

SUASNABAS, L y Juárez J, (2020). Calidad de la educación en Ecuador. ¿Mito o realidad?. Revista: dominio de las ciencias. <https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/1160/html>.

SUÁREZ, P., y Vélez, M. (2018). El papel de la familia en el desarrollo social del niño: una mirada desde la afectividad, la comunicación familiar y estilos de educación parental. *PSICOESPACIOS*, 12(20), 173- 198. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6573534.pdf>

TAMAYO y Tamayo, M. (2013). *El proceso de investigación científica*. México. Editorial Limusa. Tercera Edición. Colombia. <http://evirtual.uaslp.mx/ENF/220/Biblioteca/Tamayo%20Tamayo-El%20proceso%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%20cient%C3%ADfica2002.pdf>